

CULTUROLOGY

ТЕХНОЛОГИИ DIGITAL В РАЗВИТИИ ДИСТАНЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Смоликова Т.М.

*УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
доцент кафедры межкультурных коммуникаций и рекламы
кандидат культурологии, доцент
докторант БГУКИ*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE CULTURE

Smolikova T.

*Belarusian State University of Culture and Arts
Associate Professor, Department of Intercultural Communication and Advertising
Candidate of cultural studies, associate professor
doctoral student at BGUKI*

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы адаптации современного человека в условиях изоляции, связанные с пандемией Covid-19 и развитием дистанционной (удаленной) культуры в этих условиях, которая активизирует развитие технологий digital-коммуникаций.

Abstract

The article deals with current issues of modern human adaptation in conditions of isolation related to the Covid-19 pandemic and the development of a distant (remote) culture in these conditions, which intensifies the development of digital communication technologies.

Ключевые слова: дистанционная культура, технология, digital, digital-коммуникации, цифровое достояние, инспирированные коммуникации.

Keywords: distance culture, technology, digital, digital-communications, digital treasure, inspired communications.

Современные технологии все больше воспринимаются мировым сообществом определяющей силой, многогранной культурной матрицей, которая преобразует исторические, политические, социально-экономические факторы, объединяет материальные и нематериальные ресурсы, создавая цифровое достояние.

Французский специалист по коммуникациям Мелани Дюлон де Росне под «цифровым достоянием» понимает подмножество общего, где ресурсы – это данные, информация, культура и знания, которые создаются и поддерживаются в сети. Мелани Д. Р. считает, что ресурсы разделены способами, которые избегают замкнутости и позволяют каждому получить к ним доступ [4].

Несмотря на распространённость и популярность «технология» - понятие неуловимое, оно соотносится как с материальными объектами (маши-

нами, оборудованием и т.д.), так и с более широкими темами – системами, методами, организациями. Технологии – это постоянно развивающаяся совокупность знаний, которые, в конечном итоге, трансформируют сообщества и трансформируются сами. Технологии преобразуют окружающую действительность, природу вещей и культуру в целом.

Оксфордский словарь переводит понятие «digital» на русский язык в нескольких определениях:

- в прилагательной форме – цифровой, пальцевидный, пальцеобразный, перстовидный, имеющих разряды;
- в существительной – перст, палец, клавиша [5].

На графике продемонстрированы показатели запросов на использование понятия «digital» в период с 1880 по 2019 гг. [1] (рис. 1).

Рисунок 1 – Частота использования понятия «digital» в период с 1880 по 2019 гг.

История развития digital-коммуникаций начинается с XV века, когда немецким типографом

Иоганном Гутенбергом, в 1440 г. был изобретен печатный станок. С тех пор технологии продолжают стремительно развиваться (рис. 2).

Рисунок 2 – История развития digital-технологий с XV по XXI вв.

Технологии неразрывно связаны с коммуникацией и информацией. Современное общество все больше становится зависимым от цифровых технологий – digital, которые участвуют в интерактивных системах, активно используются в дистанционной культуре коммуникаций.

Цифровая коммуникативная среда – новая технологическая среда, свойства которой позволяют справиться с возросшими потребностями общества [2, с. 47]. Глобальная пандемия COVID-19 еще больше способствовала дистанцированию, изменив условия работы, образования, досуга и жизни в целом для человека и общества. По данным американской транснациональной корпорации Google за 2020 год, в США количество просмотров контента увеличилось на 60%. Потребители во всем мире, оставаясь дома, стали проводить времени в приложениях на 20 % больше, чем в 2019 году. Кроме этого, 50 % потребителей в США заявили, что в марте 2020 года они активнее обычного использовали видео для общения с семьей и друзьями для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Популярный видеохостинг YouTube организовал контент «видео со мной», который позволяет сегодня людям коллективно обсуждать их повседневные задачи, получать виртуальную поддержку или помощь [3].

«Дистанционная культура» (удаленная культура) – понятие, которое сформировало образ жизни современного человека. Принятие такой формы развития, предполагает освоение знаний, убеждений и практик людей, взаимодействующих в цифровых средах удаленно (на расстоянии), прибегая к разнообразным видам digital-коммуникаций.

В современной дистанционной культуре важную роль играют технологии, которые обеспечивают коммуникации и сотрудничество – групповой обмен мгновенными сообщениями. Технологии digital-коммуникаций обладают мультимедийными, многоканальными возможностями, предоставляя визуальное/физическое присутствие и участие в открытом диалоге. Цифровое межкультурное общение, с использованием электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и т.д., упрощают проблему языкового барьера по сравнению с личным общением, ускоряют обмен информацией, увеличивает количество людей, участвующих в культурно-разнообразной глобальной команде единомышленников. Поэтому с ростом технического прогресса появились новые профессии в коммуникациях (SMO-специалист, SMM-

менеджер, SEO-специалист, медиа-байер, блогер и т.д.). Инспирированные (вирусные) коммуникации усилили вовлеченность личности, стали формировать модели поведения, шаблонность мышления и породили условный набор образов, закрепляющих культурные стереотипы в дистанционной среде. Несомненно, дистанционная культура стала усиливать роль знаний в доминировании интеллектуального капитала, предложила разнообразие каналов digital-коммуникаций, расширила возможности выбора информации (интернет-поиск, мобильные приложения, социальные сети), сформировала «культуру участия», характеризующуюся способностью создавать и обмениваться контентом, опытом различных средств массовой информации, но, одновременно, внесла и дублирование коммуникации, обострила психологическую адаптацию личности, вызвав амбивалентные настроения во время изоляции (Covid-19), повысила спрос на медиаграмотность.

Список литературы

1. Использование понятия «digital» в Google книгах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.com/ngrams/graph?year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=7&case_insensitive=on&content=digital&direct_url=t4%3B%2Cdigital%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bdigital%3B%2Cc0%3B%3BDigital%3B%2Cc0%3B%3BDIGITAL%3B%2Cc0#t4%3B%2Cdigital%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bdigital%3B%2Cc0%3B%3BDigital%3B%2Cc0%3B%3BDIGITAL%3B%2Cc0. – Дата доступа: 19.10.2022.
2. Сулейманов, М. Д. Цифровая грамотность / М. Д. Сулейманов, Н. С. Бардыго. – Москва: Креативная экономика, 2019. – 324 с.
3. Lopes da Silva, A.C. Digital Bridge: How we work and communicate in the digital age Digital Bridge: How We Work and Communicate in the Digital Age [Electronic Resource]. – Access mode: <https://www.igi-global.com/chapter/the-digital-bridge/280446> - Access date: 05.11.2022
4. Mélanie Dulong de Rosnay Digital commons [Ressource électronique] / D.R. Mélanie. – Mode d'accès: <https://policyreview.info/concepts/digital-commons>. – Date d'accès: 05.11.2022.
5. The Oxford English Dictionary [Electronic resource]. - Access mode: <https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>. – Access Date: 05.11.2021.